

DAVLAT XIZMATCHILARI BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOYIY-MA'NAVIY MUHITNING TUTGAN ROLI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 4-kurs talabasi

E-pochta: davronovz@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent sh.

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirishda tizim elementi bo'lgan ijtimoiy-ma'naviy muhitning ahamiyati haqida ilmiy ma'lumotlar taqdim etiladi. Hozirgi kunda ijtimoiy-ma'naviy muhitga bo'lgan zarurat va yondashuvlar siyosiy tahlil usullari orqali aniqlanadi.

Kalit so'zlar. Davlat xizmatchilari, davlat xizmati, davlat, jamiyat, boshqaruv kompetensiyasi, ijtimoiy-ma'naviy muhit.

KIRISH

Ijtimoiy-ma'naviy muhit samaradorligi va mustahkamligi hozirgi ilmiy-tatqiqotlar obyektidagi dolzarb muammolardan bir hisoblanadi. Mazkur tushuncha ko'lami jihatdan katta hisoblanadi. Bundan tashqari ijtimoiy-ma'naviy muhit sohaviy unifikatsiyaga ega. Ya'ni boshqa fan sohalari bilan aloqaga kirishish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Xususan, siyosatshunoslik sohasidagi dolzarb muammolardan biri bo'lgan "Davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasini takomillashtirishning zamonaviy texnologiyalari" masalada ham ma'naviy sohaning ahamiyati kattadir. Ma'naviy-ma'rifiy muhit esa, ushbu ma'naviy soha elementlarini jamlovchi hisoblanib, bu esa siyosatshunoslik metodologiyasidagi institutsional yondashuvni mustahkamlaydi.

Har qanday ilmiy muammoga yechim topish yoki uni hal etish usullaridan biri – bu ushbu muammoni tashkil etuvchi subyektlarni aniqlash va ularga tegishli ilmiy-nazariy asoslarni keltirish hisoblanadi. "Davlat xizmatchisi" – bu davlat tomonidan berilgan ishonch va vakolat asosida davlat xizmati lavozimining, majburiyatlarini, vazifalarini muayyan rag'bat va pul mukofoti evaziga mamlakat qonunlarida belgilangan tartibda bajaradigan fuqaro.[1] "Boshqaruv kompetensiyasi" – davlat xizmatchisining faoliyatida talab etiladigan va belgilangan darajada ishlab chiqilgan boshqaruv xulqini namoyon etishdir.[2]

Ma'naviyat – inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, siyosiy, ilmiy, badiiy, diniy tasavvurlarini o'z ichiga oladi.[3] Davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasi siyosiy texnologiyalar orqali rivojlantirilishiga qaramay, unda muayyan elementlarning ahamiyati katta hisoblanib, ana shunday elementlardan biri bu ma'naviyat hamda uning asosida shakllanuvchi ma'naviy-ma'rifiy muhit hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyalarini takomillashtirish borasida ma'naviy-ma'rifiy muhitning tutgan roli muhim pozitsiyaga egadir. Bu borada ma'naviy muhit yohud ma'naviy makon masalasining shakllanganligi asosiy vazifalardan biridir. Mazkur masalada “Ma'naviy makon” tushunchasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston strategiyasi” asarida shunday ta'rif keltiriladi: “Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda u – biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir”[4] Biroq ma'naviy makon yoki muhitni shakllantirishimiz uchun ma'naviy axloqni shakllantirishimiz kerak. Har qanday jamiyat va davlatning fundamental asosi bo'lgan ma'naviyatni va ma'rifatni shakllantirish zarurat hisoblanadi. G'arb faylasufi Shveyster ma'naviyatni shakllantiruvchi axloqning ahamiyatini quyidagi fikrlarda ifodakaydi: “Voqealikni shakllantiradigan kuchlar ichida birinchisi-ma'naviy axloq. Qolgan barchasi ozmi-ko'pmi ikkinchi darajali.”[5] Ijtimoiy-ma'naviy targ'ibotni amalga oshirish yo'lida jamiyatimizdagi barcha kuchlari – davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar faol ish olib bormoqda. Davlat va jamiyat hayotidagi bunday dinamik jarayonlar davlat strategiyalarda va dasturlarida ham mustahkamlanmoqda.[6] Ma'naviyat axloq negizida shakllansa, ularning hammasini ma'naviy qadriyat mustahkamlaydi va birlashtiradi. Ma'naviy qadriyat ma'naviy-ma'rifiy muhitning achralmas qismi hisoblanadi. Davlat xizmatchilari va rahbar kadrlarning ma'naviy qadriyatlari 3 asosga tayanadi:

1.Ma'naviyat -munatzam kamol topib borayotgan davlat xizmatchilarining aqliy, ruhiy va botiniy kuchidir. U mustaqil fikrga va mustqil dunyoqarashga olib keladi.

2.Axloq-odob – davlat xizmatchisining axloqiy, vujudiy va hayotiy kuchidir. U sog'lom vujud va sog'lom hayotga olib keladi. Axloq va odob davlat xizmatchisi faoliyatining asosiy mehvari hisoblanib, unga ruhiy kuch berib axloqiy e'tiqodini mustahkamlaydi.

3.Ma'rifat – davlat xizmatchisining bilimi, tajribasi va e'tiqodidir. U inson qalbida sog'lom tafakkur va ijtimoiy faollikni vujudga keltiradi. Yuksak iroda, tashabbuskotlik va ilmiy e'tiqod uning doimiy hamrohiga aylanadi.[7]

Davlat va jamiyat siyosiy boshqaruv tizimida ma'naviy-ma'rifiy muammolarni hal qilishning yechimlaridan biri yuksak ma'naviyatga va ma'rifatga ega davlat xizmatchilarini shakllantirishdan iboratdir.[8] Bugungi kunda davlat boshqaruvi va davlat xizmatchilari, rahbar kadrlar faoliyati axloqiy va ma'naviy qiyofasi keng ko'lamda o'zgardi. Nafaqat davlatchilikning axloqiy-etik qadriyatlari va sivilizatsiya yo'nalishlari, xatto asrlar osha yig'ilgan siyosiy tajribalar ham tamomila o'zgacha bo'ldi. Ammo davlat xizmatchilari, rahbar kadrlarning faoliyati siyosatning tamomila hamon axloqiy-ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan ehtiyoji saqlanib kelmoqda.[9] Siyosatshunoslik sohasida "Siyosiy tizim" nazariyasi asoschisi amerikalik siyosatshunos olim Devid Istonning "Qora quti" texnologiyasida to'rtta tizimosti elementlar keltiriladi: institutsional, kommunikativ, normativ va madaniy. Ushbu tizimosti elementlari orasida "Madaniy" tizimosti elementi davlatning qadriyati, ma'naviy, g'oyaviy va mafkuraviy negizlarini o'z ichiga olgan hisoblanadi. "Madaniy" siyosiy tizimosti elementi siyosiy madaniyatga uzviy bog'liq hisoblanadi.[10]

NATIJALAR

XXI asr zamonaviy fan-texnologiyalari davrida davlat xizmatchilari faoliyatida raqamli texnologiyalardan faoydalanish va ularni sohaga tatbiq etilishi bir qator imkoniyatlarni taminlamoqda. Biroq davlat xizmatchilarining nato'g'ri axborot oqimi va texnologiyalari ta'siriga qarshi samarali va mustahkam ma'naviy muhitning shakllanganligi bu boradagi aosiylar nuqtalardan biri hisoblanadi.

Ma'naviy-ma'rifiy muhit diapazoni katta hisoblanib uning tarkibiga, odob-axloq, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat hamda ma'naviy qadriyatlar kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa, demak davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasida ma'naviyatning, ma'rifatning, madaniyatning hamda ma'naviy-ma'rifiy muhitning roli sezilarli darajada ta'sir nuqtasiga ega. Chunki davlat xizmatchilarining o'zini namoyon qilishda tavsiflanuvchi xulqida mazkur definitsiyalar xarakterli tabiatga ega hisoblanadi. Davlat xizmatchilari faoliyatida ma'naviy-ma'rifiy muhitning shakllanganligi va ushbu muhit doirasidagi tajriba uning davlat milliy qadriyatlari va an'alarining mustahkamligini ta'minlaydi.

Maqolada keltirilgan ilmiy ma'lumotlar asosida quydagi takliflar shakllantirildi:

Birinchidan, davlat xizmatchilari boshqaruv faoliyati va u bilan bog'liq munosabat shakllarida ularning ma'naviy olimini tatqiq etuvchi parametrlardan samarali foydalanish va ularni to'g'ri qo'llash;

Ikkinchidan, davlat xizmatchilari ma'naviy va ma'rifiy tabiatida an'anaviylik va zamonaviylik dialektikasining uyg'unligini ta'minlash.

Uchinchidan, davlat xizmatchilari faoliyatida ma'naviy-ma'rifiy muhit mustahkamligini ta'minlashga xizmat qiluvchi vositalarni qo'llab-quvvatlash;

To'rtinchidan, davlat xizmatchilari boshqaruv kompetensiyasida shakllangan ma'naviy-ma'rifiy imkoniyatlarni baholash va unda yuzaga keladigan muammolarga teng ravishda javob impulsini yaratish;

Beshinchidan, davlat xizmatchilari faoliyatining ma'naviy salohiyatini baholashda raqamli texnologiyalarni ham jalb qilish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1)Xojiyev.E.T. Ismoilova.G.S, Rahimova.M.A. Davlat xizmati:o'quv qo'llanma. – Toshkent: Baktria press, 2015. 12-b.
- 2)Mardanov S.Z. Davlat xizmatchilarining boshqaruv kompetensiyasiga oid zamonaviy va klassik davr konsepsiyalarining dialektikasi. “Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” nomli ilmiy-amaliy konferensiya. №2. 2025. 48-b.
- 3)O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-jild. Toshkent, 2000.
- 4)Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “ O'zbekiston”, 2021. -276-b.
- 5)Albert Shveyser – kultura i etika. 1973. s.36.
- 6)Xolmirzayeva M.M. Ma'naviy-ma'rifiy targ'ibotda texnologik uslublar. “International conference on educational innovations and applied science”. 2022. Nashr soni: 11, 161-b.
- 7)Shonazarov J.Sh. Davlat xizmatchisi ma'naviy-axloqiy tamoyillarining retrospektiv negizlari va ularni o'rganishning ahamiyati. “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” Volume:1. Issue:8. 2021. 466-467-b.

8)Shonazarov J.Sh. Davlat xizmatchisi tushunchasida axlqoiy qadriyatlarning siyosiy falsafasi. “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” Volume:1 Issue:3. 2021. 182-b.

9)Alimardonov.T. Rahbarning axlqoiy qiyofasi. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2010. 10-b.

10) Devid Iston. Siyosiy hayotning tizimli tahlili. Nyu-York: Wiley. 1965.